

Beni Etiketle (Label Me)

Nasıl ve neden Kısa Gıda Tedarik Zinciri (SFSC) etiketi hazırlanacağı hakkında önemli hususlar

agroBRIDGES Projesi

BU PROJE AVRUPA BİRLİĞİ'NİN HORIZON 2020 ARAŞTIRMA VE YENİLİK PROGRAMI HİBE SÖZLEŞMESİ N° 101000788 ALTINDA FİNANSMAN ALMIŞTIR.

Label Me

agr
BRIDGES

İçindekiler

Bu belge **Kısa Gıda Tedarik Zinciri etiketlerini** Avrupa Birlięi uygulamalarına iliřkin olarak nasıl oluşturabileceğiniz hakkında bilgi sunmaktadır. Bu kılavuzun genel amacı ürünleriniz olan talebi artırmak ve tüketicilere daha iyi bilgilendirilmiş seçimler yapmaları için yardım etmek üzere size bir etiketleme aracı sağlamayı hedeflemektedir.

1 Neden etiket?

2 Avrupa Birlięi Etiketleme Uygulamaları

3 KGTZ Etiketinin bir prototipinin oluşturulması

4 Referanslar

1. Neden etiket?

Etkili bir etiket geliřtirmek için önemli konseptleri tanımlamak ve anlamak

Dahil olan gıdalar tanımlanabilir ve çiftçi tarafından izlenebilir. Çiftçi ve tüketici arasındaki üretken olmayan ya da ilgisiz araçların sayısı 'minimal' ya da ideal olarak hiç olmamalıdır.

Kısa Gıda Tedarik Zincirleri (KGTZ) konsepti ve faydalarını tanımlamak ve anlamak, bu yeni gıda tüketim yolunun önemini açıklamak için temeldir.

Bu model üreticileri ve tüketicileri yeniden bağlamayı, kentsel alanlardaki sosyal ilişkilere katkıda bulunmayı ve diğer faydalarının yanında taze, uygun fiyatlı yüksek kaliteli ürünleri sağlamayı hedeflemektedir. SFSC araçları azaltmak ve üreticiler ve tüketiciler arasında direkt temas kurmakla ilgilidir.

Çiftçiler ve tüketiciler arasındaki etkileşimi ve bağlantıyı artırmanın ötesinde, KGTZ modelleri "birlikte yaşayan" bir toplum yaratarak güvenin geliştirilmesini desteklemeyi ve aynı zamanda turizm ve/veya gastronomik sektör gibi diğer sanayilerle işbirlikleri yaratarak kırsal alanların ekonomik toparlanmasına yardımcı olmaktadır. Daha az nakliye, enerji tasarrufları ve daha az ambalaj ile kirliliği de azaltmaktadır. Yerel gıdanın ne kadar önemli olduğu hakkındaki farkındalığı artırmak için bu faydaların bir özeti bu kılavuzda bulunabilir².

Tüketiciler kendilerine bu ürünlere nereden ulaşacaklarını sormaktadır ve SFSC'ler küresel markalara oranla pazarlama ve iletişim için daha sınırlı kaynaklara sahip olabilir.

SFSC'lerin yüksek kalite çeşitliliği, geniş bir geleneksel ve geleneksel yollarla yüksek kaliteli malzemeler kullanılarak üretilmiş gıda çeşitliliği sunduğu bir gerçektir. Ancak, tanımlama için ortak standartlar bulunmadığında, bu ürünleri tanımlamak bazen tüketiciler için zor olmaktadır.

Diğer yandan, üreticiler, tüketicilere bu yeni tüketim yolunun faydalarını gösterirken, pazardaki konumlarını iyileştirmeye yardımcı olan bir destek aracına ihtiyaç duyabilir. Örneğin, çiftçiler ürünlerini tüketicilere ve diğer müşterilere sunarken onlarla kişisel bir ilişki kurarlar.

agroBRIDGES'de söylenene dayanarak, KGTZ'ni aşağıdaki gibi tanımlıyoruz:

Kısa gıda tedarik zincirleri gıda üreticisi ve gıdayı yiyen tüketici/vatandaş arasında olabildiğince az bağlantıya sahiptir.

Tüketicilerin Öngörüsü

Tüketicilerin KGTZ'lerinin ürünlerini seçmeleri için esas nedenler nelerdir?

Tüketiciler yerel ürünleri daha yüksek kalite, sağlıklı yeme, daha çevre dostu üretim yöntemleri ile ilişkilendirmektedir.

Yerel gıda sistemlerinde satılan ürünler genellikle pestisitler, sentetik gübreler, hayvan yemi gibi daha az zararlı girdileri kullanan, daha az su ve enerji kullanarak çevreye daha az yük olan çiftçiler tarafından üretilmektedir.

KGTZ avantajları tüketiciler için taze ve mevsimlik üretime erişimi, çevreye daha az zarar olmasını ve yerel olarak sosyal ilişkilerin kurulmasına ve düzeyde yerel sosyal ilişkilere yardımcı olmayı kapsamaktadır.

Tüketiciler neden KGTZ'lerinin ürünlerini seçiyor?

Sağlık

Daha yüksek kalite standartları (tazelik, besin değeri...).

Çevre

Çevresel olarak sürdürülebilir üretim.

Etik

Kentsel alanlardaki sosyal ilişkilere katkı.

Üreticilerin İç görüsü

KGTZ'lerinin üreticiler için esas faydaları nelerdir?

KGTZ'leri yerel çiftçilere üretimleri için daha adil satış fiyatları, yerel çevrenin daha fazla korunması ve yerel vatandaşlar arasında daha fazla bağlantı gibi avantajlar sunmaktadır.

Yerel ürünlerin tüketicilerin sağlığına ve yerel çevreye zarar verebilen pestisitlerden, sentetik gübrelerden kaynaklanan zararlı kimyasalları içermesi olasılığı daha düşüktür.

Diğer bir deyişle, KGTZ'leri aracılara daha az dayanan ve hatta daha iyisi, üreticileri ve tüketicilerin direkt temas etmesini sağlayan "yakınıntındaki satışlar" şeklinde anlaşılabilir.

Üreticiler için başlıca faydalar

Daha Adil Fiyat

Aracıların Sayısı minimum olduğu için çiftçiler için daha adil fiyat

Yakın mesafede satışlar

Yerel olarak yetiştirilmiş ya da üretilmiş gıdalar yerel tüketicilere servis yapılmaktadır

Çevresel ayak izi

Enerji tasarrufu, daha az plastik ve daha az nakliye

2. Avrupa Birliđi

Etiketleme Uygulamaları

Bir etiketleme planı yardımcı olabilir mi?

Etiketler özellikle üreticilerle direkt temasın olmadığı durumlarda tüketicilere önemli ve ilgili bilgileri iletmek için kullanılabilir.

Etiketin tüketicilerin üreticilerden temin edebileceđi bilgilerin yerini alması gerekmektedir. **Menşei**, tedarik **zincirinin** yapısı, **ürünün** kalitesi ve aynı zamanda bu ürünlerin arkasındaki prosesler ve **insan kaynakları** gibi bilgi parçaları da küçük ölçekli üreticileri desteklemek için etiketlere dahil edilmelidir.

Ancak, bir üreticinin ürünleri için bir etiket düzenlemeye ihtiyacı olursa, kötü ya da eksik etiketlerin tasarımına yol açan yaygın hatalardan kaçınmak için **Avrupa Birliđi etiketleme** uygulamalarını bilmelidir.

2. Avrupa Birliđi

Etiketleme Uygulamaları

Bir etiketleme planı yardımcı olabilir mi?

İlk olarak, **Düzenleme (AB) No 1169/2011**'in genel amaçlarının parçası olarak iyi tasarlanmış bir etiketin içermesi gereken bilgileri detaylı olarak açıklıyoruz:

“Gıda bilgileri koşulu, nihai tüketicilerin bilgilendirilmiş seçimler yapmalarına dayanak sağlamak üzere tüketicilerin sağlığını ve ilgilerini yüksek düzeyde korumalıdır ve özellikle sağlık, ekonomik, çevresel, sosyal ve etik hususlarla ilgili olarak gıdanın güvenli kullanımından faydalanmalıdır”.

"Gıda bilgisi yanıltıcı olmamalıdır, özellikle de; gıdanın karakteristikleri ile ilgili olarak, özellikle de yapısı, kimliği, özellikleri, bileşimi, miktarı, dayanıklılığı, menşei ülke ya da kaynak yeri, üretim yöntemi"⁴

Aşağıdaki bilgilerin etikette bulunması zorunludur⁴ :

- Gıdanın adı.
- Bileşenlerin adı (geçerliyse).
- Alerjilere ya da intoleransa yol açan herhangi bir bileşen ya da işleme yardımcıları ya da bunlara yol açan neden bir madde veya üründen türetilen maddeler (mevcut ise).
- Bileşenlerin miktarı.
- Net miktarı.
- Minimum dayanıklılık tarihi ya da "son kullanma" tarihi.
- Herhangi bir özel saklama koşulu ve/ya kullanma koşulları.
- Menşei ülke.
- Kullanma talimatı (mevcut ise).
- Hacim cinsinden gerçek alkol kuvveti (mevcut ise)..
- Gıda işletme operatörünün adı ya da işletmenin adı ve adresi.
- Beslenme beyanı.

Etiketlemenin On İki Kuralı

1. Gıdanın adı: Gıdanın adı onun yasal adı olmalıdır. Bu gibi bir adın olmaması durumunda, gıdanın adı alışılmış adı veya alışılmış adın olmaması durumunda ya da alışılmış adın kullanılmaması durumunda ise, gıdanın açıklayıcı ifadesi verilmelidir.

2. Bileşenlerin listesi: Bileşenlerin listesi "bileşenler" kelimesinden oluşan ya da bu kelimeyi içeren uygun bir başlıkla yer alacak ya da öncesinde bu şekilde bulunacaktır. Gıdanın tüm bileşenlerini, gıdanın üretimindeki kullanım zamanlarında kaydedilen ağırlıklarına göre azalan sırada içerecektir. Taze meyve ve sebzeler, karbonatlı su, sirke, peynir, tereyağ, süt ve krema durumunda geçerli değildir.

3. Alerjilere neden olan maddeler: bileşenlerin listesinde maddenin ya da ürünün adına açık bir referans yapılmak suretiyle ve listedeki geri kalan bileşenlerden açıkça ayırt edilecek şekilde belirtileceklerdir.

4. Bileşenlerin kantitatif bildirimi: Gıda üretimi ya da hazırlanmasında kullanılan bir bileşenin ya da bileşenler kategorisinin miktarının belirtilmesi, ilgili bileşen ya da bileşenler kategorisi olması durumunda gerekli olacaktır.

AB regülasyonu

Etiketlemenin On İki Kuralı

5. Net miktar: Gıdanın net miktarı uygun görüldüğü şekilde, litre, santilitre, mililitre, kilogram ya da gram kullanılarak ifade edilecektir. sıvı ürünlerin olması durumunda hacim birimleri cinsinden veya diğer ürünlerin olması durumunda kütle birimleri cinsinden.

6. Minimum dayanıklılık tarihi:

Gıdaların mikrobiyolojik bakış açısına göre yüksek düzeyde dayanıksız olması ve bu nedenle kısa bir süre sonra insan sağlığı için önemli bir tehlike oluşturmaları durumunda, minimum dayanıklılık tarihi, "son kullanma tarihi" ile değiştirilmelidir. "Son kullanma tarihi"nden sonra gıdanın güvenli olmadığı kabul edilmektedir.

7. Saklama ya da kullanma

koşulları: Gıdaların özel saklama koşulları ve/veya kullanım koşulları gerektirmesi durumunda, bu koşullar belirtilecektir. Paketin açılmasından sonra gıdanın uygun saklanmasına ya da kullanılmasına imkan vermek üzere, saklama koşulları ve/veya tüketimi için zaman sınırı, uygun olduğunda belirtilecektir.

8. Menşei:

Menşei ülke ya da kaynak yerinin belirtilmesi zorunlu olmalıdır.

AB regülasyonu

Etiketlemenin On İki Kuralı

9. Kullanma talimatları: Bir gıdanın kullanma talimatları, gıdanın uygun şekilde kullanımına imkan verecek şekilde belirtilecektir.

10. Alkol kuvveti: CN kodu 2204'te sınıflandırılan ürünlerin olması durumunda alkol kuvvetinin hacim cinsinden belirtilmesiyle ilgili kurallar geçerli olacaktır.

11. İşletme Adı: Gıda işletme operatörünün adı ya da işletmenin adı ve adresi.

12. Beslenme beyanı: 100 g veya 100 ml cinsinden ifade edilen zorunlu besin beyanı aşağıdakileri içermelidir:

- Enerji değeri.
- Yağ, doymuşlar, karbonhidratlar, şekerler, protein ve tuz miktarları.

Bu içerik aşağıdaki miktarların belirtilmesi ile tamamlanabilir:

- Tekli doymamışlar.
- Çoklu doymamışlar.
- Polioller.
- Nişasta.
- Lif.

Full EU Regulation

BU PROJE AVRUPA BİRLİĞİ'NİN HORIZON 2020 ARAŞTIRMA VE YENİLİK PROGRAMI HİBE SÖZLEŞMESİ N° 101000788 ALTINDA FİNANSMAN ALMIŞTIR.

Label Me

agro
BRIDGES

3. SFSC etiketi

Görsel olarak çekici bir etiket güven planlarının

Bu kısmın amacı gerçek Avrupa etiketleme çerçevesi hakkında bir genel bakış sağlamaktır. Strength2Food projesi tarafından yürütülen AB Gıda Kalitesi Planları (FQS)⁵ hakkındaki bir seri çalışma, 2019 yılında Avrupa Komisyonu (EC) tarafından EU FQS hakkında yayınlamış olduğu kamu konsültasyonuna dayanarak bu modellerin etkinliğini, yeterliliğini, anlamlılığını ve tutarlılığını değerlendirmiştir⁶ ve Coğrafi İşaretlerin kuvvetlendirilmesi hakkındaki yeni EC önceliği FQS'nin gerçek anlamı ve fonksiyonu hakkında halen az biri bilgi ve anlayış olduğunu belirtmektedir.

Tüketicinin bilgisi yüksek görünmüyor, etiketleme, sertifikasyon ve güvence şemaları ile ilgili bilgi eksikliği bulunmaktadır.

AB sertifikasyonları ulusal ya da uluslararası markalarla karşılaştırıldığında daha düşüktür ve bu modellerin Avrupa'da eşit bilgi düzeyi, kabulü, validasyonu ya da güveni bulunmamaktadır. AB FQS'e bağlı stratejiler hakkındaki iletişimi geliştirmek için spesifik çabalara ihtiyaç bulunmaktadır.

AB Organik Yeşil logosu, Koruma Altına Alınmış Menşe Adı (PDO), Koruma Altına Alınmış Coğrafi İşaret (PGI) ve geleneksel Özellikler Garantisi (TSG) ile ilgili bilgi eksikliği mevcuttur.

SFSC'lerin önemli mesajlarını bir araya getiren etkili ve güçlü etiket yaratmak için fırsatları tanımlamak.

Koruma Altına Alınmış Menşe Adı, Koruma Altına Alınmış Coğrafi İşaret ve Geleneksel Özellikler Garantisi ve AB'nin Organik Yeşil yaprak logoları tüketicinin ve hatta üreticinin iletişim etkinliği açısından puan kazandırmamaktadır.

Yeni bir etiketin tanımı ve yaratılmasının, aşağıdakiler alanlardaki genel kabul, değerlendirme ve farkındalığı tüketiciler açısından artırmak için daha açık ve etkili şekilde geliştirilmesi gerekmektedir.

- Görsel kimliğin KGTZ esansını temsil etmesine ihtiyaç vardır.
- Etiketin anlamı daha iyi tüketici anlayışı için gereklidir.
- Çiftçinin angajmanı kullanımı kolay tasarım aracılığıyla gereklidir.

Prototipin tasarlanması: Büyüklük:

53.98 mm

Bu prototip etiketın genel tasarımı uluslararası standartlara dayanmaktadır, öyle ki büyüklük, tanımlama kartlarının fiziksel özellikleri hakkında ISO 7810'a uymaktadır.⁷ Bu büyüklük ticari markayı ve aynı zamanda zorunlu bilgileri, KGTZ işletme modellerinin faydaları ve avantajları beyanını ve QR kodu ve/veya kısa sorumluluk reddi gibi bazı ek bilgileri kolayca ayırmaya yardımcı olacaktır.

85.6 mm

İndir

Beni Etiketle

Beni etiketle İşareti, Avrupa Birliğinde Kısa Gıda Tedarik Zincirlerinin (KGTZ'lerinin) benimsenmesini uyaracak bir semboldür. KGTZ ürünlerini satın alırken sürdürülebilir geliştimenin çoklu ekonomik, sosyal ve çevresel faydalarına katkıda bulunuyorsunuz. Şu adresten daha fazlasını öğrenin www.agrobridges.eu

Bu etiket Avrupa Birliği'nin Horizon 2020 Araştırma ve Yenilik Programı (Hibe Anlaşması No 101000788) parçası olarak AgroBRIDGES projesi çerçevesinde oluşturulmuştur.

BU PROJE AVRUPA BİRLİĞİ'NİN HORIZON 2020 ARAŞTIRMA VE YENİLİK PROGRAMI HİBE SÖZLEŞMESİ N° 101000788 ALTINDA FİNANSMAN ALMIŞTIR.

Label Me

agro
BRIDGES

Prototipin tasarlanması: Ön taraf

Beni Etiketle

Beni etiketle İşareti, Avrupa Birliğinde Kısa Gıda Tedarik Zincirlerinin (KGTZ'lerinin) benimsenmesini uyuracak bir semboldür. KGTZ ürünlerini sayın alırken sürdürülebilir gelişmenin çoklu ekonomik, sosyal ve çevresel faydalarına katkıda bulunuyorsunuz. Şu adresten daha fazlasını öğrenin www.agrobridges.eu

Bu etiket Avrupa Birliği'nin Horizon 2020 Araştırma ve Yenilik Programı (Hibe Anlaşması No 101000788) parçası olarak AgroBRIDGES projesi çerçevesinde oluşturulmuştur.

Bir ticari marka sürdürülebilir geliştirmeye atıfta bulunan zirai ve sürdürülebilir tasarımı benimsemek üzere tasarlanmalıdır.

Etiketin ve ticari markanın ne anlama geldiği hakkındaki tarif, KGTZ modellerine dayanan ürünleri satın almanın önemini, faydalarını ve avantajlarını pekiştirmektedir.

Alan sınırlı olduğundan, etikete web sitenize yönlendirme yapacak bir QR kodu eklenebilir. Bu, tüketicilerin bilgilerini tamamlamalarına yardımcı olacaktır.

Etiketin oluşturulduğu yerde AB projesine atıfta bulunan Avrupa sorumluluk reddi.

Prototipin tasarlanması: Arka plan

Ürünün adı

Bileşenlerin listesi: Tüm bileşenleri, gıdanın üretimindeki kullanım zamanlarında kaydedilen ağırlıklarına ve % cinsinden ifade edilen miktara göre azalan sırada dahil edin.

Alerjilere neden olan maddeler: Eğer mevcut ise bu bilgiyi dahil edin.

Kullanma talimatları: Geçerli ise, gıdanın kullanma talimatları, gıdanın uygun şekilde kullanımına imkan verecek şekilde belirtilecektir.

Alkol kuvveti: Geçerli ise, CN kodu 2204'te sınıflandırılan ürünlerin olması durumunda, alkol kuvvetinin hacim cinsinden belirtilmesiyle ilgili kurallar geçerli olacaktır.

Besin Değerleri

100 g/ml başına ortalama

değerler
Enerji değeri

Yağ

Doymuş yağ

Tekli doymamışlar

Çoklu doymamışlar

Karbonhidrat

Şekerler

Polioller

Nişasta

Lif

Proteinler

Tuz

Son kullanma tarihi:

Ürün menşesi

Şehir

Ülke

İşletme Adı

Gıda operatörünün adresi

Net miktar

Arka plan Avrupa Birliği Uygulamaları uyarınca tüm zorunlu bilgileri içermelidir.

Üreticilerin tüm alanları doldurması ve sadece eğer uygulanabilirse aşağıdaki alanları doldurması gerekmektedir: alerji bilgisi, kullanma talimatları ve alkol kuvveti.

Ürünlerin yalnızca tek bir temel üründen (meyveler, sebzeler, peynir, tereyağ, fermente süt vb.) türetilmiş olması durumunda bileşenlerin listesi dahil edilmeyebilir.

Tasarım ipuçları: Ticari markanızı bulmak

Bu kısım KGTZ ürünlerini tüketmenin faydaları hakkındaki etkinliği, etkiyi ve farkındalığı azami mertebeye çıkarmak için etiket tasarımını desteklemeye yardımcı olan bilgileri, en iyi uygulamaları ve kaynakları içermektedir.

Eşsiz olun: Bir ticari marka ya da anlamlı bir logo kullanmak SFSC ürünlerinin önemini canlandıracaktır. Aşağıdaki web siteleri telif gerektirmeyen vektörler indirmenize izin verecektir.

 Vecteezy

 VectorStock®

 depositphotos

BU PROJE AVRUPA BİRLİĞİ'NİN HORIZON 2020 ARAŞTIRMA VE YENİLİK PROGRAMI HİBE SÖZLEŞMESİ N° 101000788 ALTINDA FİNANSMAN ALMIŞTIR.

Label Me

agro
BRIDGES

Tasarım ipuçları: Markalama konusunda

Renklerin seçimi: renkler etiket görünümünün ve hissinin önemli bir parçasıdır. Etiketleri tasarlarken, renk paletlerine dayanan kromatik bir yaklaşım izlemek önemlidir. [Color.Adobe](#) gibi tasarım araçları kullanıcıların tamamlayıcı renkleri keşfetmesine, trendleri aramasına ve renkleri uyum kurallarına göre filtrelemelerine imkan verir.

Tipografi seçimi: Metin de etiket görünümünün ve hissinin önemli bir parçasıdır. Google fonts ücretsiz bir yazılımdır ve kullanıcının metni önceden görmesine ve aynı zamanda tipografiyi indirmesine izin verir.

Tasarım ipuçları: Ticari markanızı kontrol edin

Nihai karar vermeden önce, tasarımınızın orijinalliğini pekiştirmek için aynı tipteki ürünler veya hizmetler için mevcut ticari markaları kontrol edin. [TMDN](#) yazılımı marka sahiplerinin basit bir prosesle Avrupa'daki isim ve logoları doğrulamasına imkan vermektedir. Aşağıdaki sayfa tüm dillerde mevcuttur.

Search **101.454.341** trade marks
across the European Union and beyond

Contains Type trade mark name

Drag and drop an image or upload it from your computer < 2MB.

This is a beta functionality, currently supported by these offices: BX, DK, PT, CZ, EM, IT, ES, SI, EE, BG, FR, RO, AT, CY, DE, FI, GR, HU, IE, LT, LV, MT, PL, SE, HR, SK

Territories ⓘ

Offices ⓘ

<https://www.tmdn.org/tmview/#/tmviewg/tmview/#/tmview>

BU PROJE AVRUPA BİRLİĞİ'NİN HORIZON 2020 ARAŞTIRMA VE YENİLİK PROGRAMI HİBE SÖZLEŞMESİ N° 101000788 ALTINDA FİNANSMAN ALMIŞTIR.

Label Me

agr
BRIDGES

Referanslar:

1. Ilbery, Brian & Maye, Damian. (2005). Gıda Tedarik Zincirleri ve Sürdürülebilirlik: İskoç/İngiliz Sınırlarındaki Uzman Gıda Üreticilerinden Kanıtlar.
2. AgroBridges Projesi (2021) D1.1: Çok aktörlü yaklaşım çerçeve geliştirme hakkında rapor.
3. AgroBridges Projesi (2021) D1.2: Üretici ve tüketici ihtiyaçlarının ve SFSC uygulanmasına karşı bariyerlerin Avrupa ve bölgesel analizi hakkında rapor
4. Düzenleme (EU) No 1169/2011: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R1169-20180101&from=EN>
5. Strength2Food (2020): AB gıda kalite planlarının değerlendirilmesi: tüketiciler, üreticiler ve sürdürülebilirlik perspektifleri.
6. Tarım ve Kırsal Gelişim Genel Müdürlüğü (2020): Coğrafi işaretlerin (GIS) ve geleneksel özellik garantisi (TSCS) değerlendirmesi hakkında kamu konsültasyonunun gerçekçi özeti
7. ISO/IEC 7810:2003: <https://www.iso.org/standard/31432.html>
8. Avrupa Parlamentosu (2016): AB'deki kısa gıda tedarik zinciri ve yerel gıda sistemleri
9. KNIGHT, C. y GLASER, J. (2011): Grafik tasarım egzersiz kitabı. Barselona: GustavoGili.
10. TMDN yazılımı: <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview>

